

CAPACITANDO PARA SALVAR VIDAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO PRIMEIROS SOCORROS DA FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA

DOI: 10.5281/zenodo.14517105

COUTO, Isadora Pereira do Couto¹
CUNHA, Carolina de Oliveira²
RODRIGUES, Vanessa Alves da Silva³

Objetivo(s): Desenvolver habilidades e conhecimentos em primeiros socorros. **Método:** O projeto de Primeiros Socorros conduz uma sucessão de treinamentos em escolas, comunidades, empresas e instituições de saúde dos municípios inseridos na microrregião. Durante esses treinamentos, são realizadas simulações de situações de emergência, como paradas cardiorrespiratórias (PCR), engasgos, desmaios, convulsões, hemorragia, queimaduras e fraturas. Os participantes, que vão desde leigos até profissionais de saúde, são instruídos sobre como identificar essas situações e aplicar as técnicas apropriadas de primeiros socorros, como as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e de Heimlich, o estancamento de sangramento e a imobilização em prancha de resgate. Além das simulações práticas, são realizadas palestras educativas sobre as diretrizes corretas a serem seguidas em diferentes emergências, bem como sobre a importância de manter a calma e agir rapidamente. Os participantes também têm a oportunidade de fazer perguntas e discutir casos específicos, o que promove uma compreensão mais minuciosa da temática. **Resultados:** Como resultado conjunto dessa série de treinamentos, nota-se um aumento significativo na confiança dos participantes para lidar com situações de urgência e emergência uma vez que expõem sentir-se mais preparados. Ademais, observa-se uma conscientização mais ampla sobre a importância dos primeiros socorros na comunidade e nos ambientes de saúde, com mais cidadãos buscando oportunidades de capacitações e se tornando agentes ativos na promoção da segurança e bem-estar da sociedade. **Considerações Finais:** O Projeto desempenha um papel fundamental na capacitação da comunidade para lidar com situações de socorro, contribuindo para a construção de uma sociedade mais segura.

Fonte de financiamento: próprio.

Conflito de interesse: nenhum.

Descritores: Enfermagem; Primeiros Socorros, Capacitação; Educação em Saúde.

¹ Acad. de Enfermagem do 9º período. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: isadoracoutods@outlook.com

² Acad. de Enfermagem do 9º período. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: o.carolcunha@gmail.com

³ Coordenadora e Professora do Curso de Enfermagem da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga – FADIP. E-mail: vanessaalvesuff@gmail.com